

**Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali
„Iqtisodiyot“ yo‘nalishi 4-bosqich talabasi**

Xojiboqiyeva Niginaxon O‘tkir qizi

xojiboqiyevanigina@gmail.com

+ 998 (94) 571 34 43

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya

Maqolada respublikamiz oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlangan.

Abstract

In the article, the priority directions for the development of the educational process based on the use of digital technologies in the higher education system of our republic and the analysis of their possibilities are determined.

Kalit so'zlar

Ta'lim jarayoni, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, oliy ta'lim tizimi, zamonaviy ta'lim, masofaviy o'qitish, pedagogik texnologiyalar, multimedia vositalar.

Key words

Educational process, digital technologies, information and communication technologies, higher education system, modern education, distance learning, pedagogical technologies, multimedia tools.

Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda raqamli texnologiya zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylandi. Maktablarda raqamli

texnologiyadan foydalanish o'quvchilarning o'rganish va o'qituvchilarning dars berish usullarini inqilob qildi. Bu ta'limni yanada qulayroq, qiziqarli va interaktiv qilib, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun cheksiz imkoniyatlar yaratdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining <<Raqamli O'zbekiston-2030>> strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida" gi Farmonida raqamli texnologiyalar asosida mamlakatimizda ta'lim tizimini yanada takomillashtirish vazifasi yuklatilgan.

amonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimida inqilobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ta'lim jarayonini yanada samarali va qulay qilish uchun raqamli vositalardan foydalanish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtirish va o'qituvchilarning ishini samarali qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash istiqbollari va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Raqamli Texnologiyalar va Ta'lim

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini yangilash va takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ular quyidagi asosiy sohalarda qo'llanilishi mumkin:

1. Onlayn Ta'lim: Raqamli platformalar orqali ta'lim olish imkoniyatlari kengaymoqda. O'quvchilar onlayn kurslar, vebinarlar va interaktiv darslar orqali bilim olishlari mumkin. Bu, ayniqsa, geografik cheklolarga ega bo'lgan talabalar uchun muhimdir.

2. Interaktiv O'qitish: Raqamli vositalar yordamida o'qituvchilar interaktiv darslar o'tkazishlari mumkin. Bu, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning qiziqishini oshiradi. Misol uchun, simulyatsiyalar, o'yinlar va multimedia materiallari orqali ta'lim berish samaradorligi oshadi.

3. Ma'lumotlarni Tahlil Qilish: Raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar va ta'lim muassasalari o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini kuzatish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu, o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi va individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi.

Ta'lim Tizimida Raqamli Texnologiyalarni Qo'llash Istiqbollari

1. Innovatsion Ta'lim Modellarining Rivojlanishi: Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada innovatsion shakllarga olib keladi. Masalan, "flipped classroom" (aylantirilgan dars) modeli, unda o'quvchilar darsdan oldin materiallarni onlayn ko'rib chiqadilar va darsda amaliy mashg'ulotlarga e'tibor qaratadilar.

2. Sun'iy Intellekt va Ta'lim: Sun'iy intellekt (SI) ta'lim tizimida shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini yaratishga yordam beradi. SI yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv dasturlari ishlab chiqilishi mumkin.

3. O'qituvchilarni Tayyorlash: Raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchilarni tayyorlash muhimdir. O'qituvchilar yangi texnologiyalarni qanday qo'llashni bilishlari kerak, shuning uchun ularni tayyorlash dasturlari ishlab chiqilishi zarur.

4. Kiberxavfsizlik Masalalari: Raqamli texnologiyalarni qo'llashda kiberxavfsizlik masalalari ham muhimdir. Ta'lim muassasalari ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rishlari kerak.

5. Global Hamkorlik: Raqamli texnologiyalar yordamida global ta'lim hamkorliklari rivojlanadi. O'qituvchilar va talabalar turli mamlakatlardagi hamkasblari bilan tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Shuningdek:

1. Virtual va Kengaytirilgan Haqiqiyat: Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari ta'lim jarayoniga yangi imkoniyatlar kiritmoqda. Masalan, talabalar tarixiy joylarni virtual ravishda ko'rishlari yoki biologiya darslarida 3D modellar orqali organlarni o'rganishlari mumkin. Bu tajribalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

2. O'qitish va O'rganishning Moslashuvchanligi: Raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar o'z darslarini turli formatlarda taqdim etishlari mumkin. Bu, o'quvchilarning o'z vaqtida va o'z sharoitida ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Masalan, video darslar, audio materiallar va interaktiv dasturlar orqali o'qitish.

3. O'z-o'zini O'rganish: Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga o'z-o'zini o'rganish imkoniyatini beradi. O'quvchilar onlayn resurslardan, masalan, YouTube

videolaridan, maqolalardan yoki onlayn kutubxonalardan foydalanib, qiziqishlariga mos keladigan materiallarni topa oladilar.

4. Kollaborativ O'qitish: Raqamli vositalar yordamida talabalar bir-biri bilan hamkorlikda ishlashlari mumkin. Onlayn platformalarda guruh loyihalari, muhokamalar va seminarlar tashkil etish orqali talabalar bir-biridan o'rganadilar va fikr almashadilar.

5. Ta'limda O'lchov va Baholash: Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini baholash va kuzatish jarayoni ancha osonlashadi. Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari, testlar va statistik ma'lumotlar o'qituvchilarga o'quvchilarning bilim darajasini tez va samarali baholash imkonini beradi.

6. O'qituvchilar uchun Resurslar: Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga ta'lim jarayonini yanada samarali o'tkazish uchun ko'plab resurslar taqdim etadi. O'qituvchilar onlayn kurslar, vebinarlar va professional rivojlanish dasturlari orqali yangi metodologiyalarni o'rganishlari mumkin.

7. Ijtimoiy Tarmoqlar va Ta'lim: Ijtimoiy tarmoqlar ta'lim jarayonida ham muhim rol o'ynay boshladi. O'qituvchilar va talabalar ijtimoiy tarmoqlarda bilim almashish, savollar berish va muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu, ta'lim jarayonini yanada interaktiv qiladi.

8. Yoshga Mos Ta'lim: Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim dasturlari yoshga moslashtirilishi mumkin. Bolalar uchun mo'ljallangan interaktiv o'yinlar va dasturlar orqali ta'lim berish jarayoni qiziqarli va samarali bo'ladi.

9. Raqamli Fuqarolik Ta'limi: Raqamli texnologiyalarni qo'llash bilan birga, raqamli fuqarolik ta'limi ham muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar internet xavfsizligi, axborot etikasi va raqamli izlarni boshqarish kabi masalalarni bilishi zarur.

10. O'zaro Ta'sir: Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonida o'zaro ta'sir kuchayadi. O'qituvchilar va talabalar o'rtasida tezkor aloqa o'rnatiladi, bu esa ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Ta'limda raqamli texnologiyaning eng muhim afzalliklaridan biri o'rganishni shaxsiylashtirish qobiliyatidir. Texnologiyalar yordamida o'qituvchilar har bir o'quvchining o'ziga xos ta'lim uslubi, sur'ati va qiziqishlariga mos keladigan individual dars rejalarini yaratishi mumkin. O'quvchilar, shuningdek, o'z tezligida, o'z vaqtida va o'zlari xohlagan muhitda o'rganish imkonini beruvchi ko'plab onlayn resurslar va vositalardan foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, raqamli texnologiya o'rganishni yanada qiziqarli va interaktiv xolda amalga oshiradi. Dorskalar va darsliklar davri o'tdi; zamonaviy o'quv xonalari raqamli qurilmalar, interaktiv dorskalar va o'quvchilarga virtual munozaralar, viktorinalar va o'yinlarda qatnashish imkonini beruvchi onlayn platformalar bilan jihozlangan. Ushbu vositalar nafaqat o'rganishni qiziqarli qiladi, balki o'quvchilarga ma'lumotni yaxshiroq saqlashga yordam beradi va ularning tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi. Ta'limda raqamli texnologiyaning yana bir muhim jihati hamkorlik va muloqotni kuchaytirish qobiliyatidir. Google Classroom, Microsoft Teams va Zoom kabi onlayn platformalar yordamida o'quvchilar jismoniy joylashuvidan qat'i nazar, loyihalar ustida hamkorlik qilishlari, hujjatlarni almashishlari hamda bir-birlari va o'qituvchilari bilan muloqot qilishlari mumkin. Bu o'quvchilarga hamkorlikda samarali ishlash, fikr almashish va bir-biridan o'rganish imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli ta'lim texnologiyasi o'quvchilarga dunyoning istalgan nuqtasidan ta'lim olish imkoniyatini yaratdi. Onlayn ta'lim an'anaviy ta'lim resurslaridan foydalana olmaydigan, masalan, chekka yoki kam ta'minlangan hududlardagi o'quvchilar uchun imkoniyatlar ochdi. Onlayn kurslar va dasturlar, shuningdek, o'quvchilarga o'z tezligi va jadvali bo'yicha o'qish imkonini beradi, bu esa ish yoki oila kabi boshqa majburiyatlarga ega bo'lganlar uchun ta'limni yanada qulayroq qiladi. Ta'limda raqamli texnologiyaning ko'plab afzalliklariga qaramay, hal qilinishi kerak bo'lgan ba'zi muammolar ham mavjud. Raqamli tafovut eng katta muammolardan biridir. Barcha o'quvchilar kerakli raqamli qurilmalarga yoki ishonchli internet ulanishlariga ega emas, bu esa o'rganish imkoniyatlaridagi nomutanosiblikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun barcha o'quvchilar raqamli ta'limda to'liq ishtirok etish uchun zarur raqamli texnologiyadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlash juda muhimdir. Yana bir masala shundaki, texnologiya darsda chalg'itish imkoniyatiga ega. Ko'plab raqamli qurilmalar va onlayn platformalar mavjud bo'lganligi sababli, o'quvchilar o'z o'qishlariga e'tiborini yo'qotish vasvasaga solishi mumkin. Shuning uchun o'qituvchilar sinfda raqamli texnologiyadan foydalanishni muvozanatlash yo'llarini topishlari va undan o'rganishni kamaytirish uchun emas, balki uni yaxshilash uchun samarali ishlatilishini ta'minlashlari kerak.

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) iboralari kundalik turmushda eng ko'p qo'llaniladigan tushunchalar desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hayotning qaysi sohasini olmaylik, qanday amallarni bajarmaylik, albatta, AKT bilan ish ko'ramiz. Zamonaviy AKTdan foydalanish, axborot almashish, ularni uzatish, o'zlashtirish inson faoliyatining asosiy negizini tashkil etadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlari juda keng tizim bo'lib, unga ma'lum bo'lgan kompyuter, multimedia vositalari, kompyuter tarmoqlari, Internet kabi tushunchalardan tashqari qator yangi tushunchalar ham kiradi. Bularga axborot tizimlari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish tizimlari, ma'lumotlar ombori, ma'lumotlar omborini boshqarish tizimlari, bilimlar ombori kabilar misol bo'lishi mumkin. —XXI asr - axborotlashtirish asrilda ta'lim sohasiga elektron ta'limni joriy etish, har bir ta'lim muassasasida: o'qitish va o'qish jarayonining; ta'lim muassasasi boshqarilishining; ta'lim muassasasi bo'linmalarining; ta'lim muassasasi faoliyati muhitining axborotlashtirilishini talab qiladi. Axborot texnologiyalari – ob'ekt, jarayon yoki hodisa (axborot mahsuloti)ning holati to'g'risida yangi sifatdagi axborot olish uchun ma'lumotlarni to'plash, ularga ishlov berish va uzatish vositalari hamda usullarining majmuidan foydalanuvchi jarayon. Axborot texnologiyalari mavjud usullar va vositalardan foydalanib ma'lum axborotlarga ishlov berib, qayta ishlab yangi ko'rinishdagi inson faoliyati uchun zarur bo'lgan axborotlarni yaratish jarayonidir. Axborot texnologiyasining maqsadi – inson tomonidan tahlil qilish va uning asosida qandaydir xatti-harakatni bajarish bo'yicha qaror qabul qilish uchun axborot ishlab chiqarish. Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonlariga joriy etilishi: talabaga kasbiy bilimlarni egallashiga; o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni modellashtirish orqali fan sohasini chuqur o'zlashtirilishiga; o'quv faoliyatining xilma-xil tashkil etilishi joriy hisobiga talabaning mustaqil faoliyati sohasining kengayishiga; interaktiv muloqot imkoniyatlarining etilishi asosida o'qitish jarayonini individuallashtirish va differensiyalashtirishga; sun'iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabaning o'quv materiallarini o'zlashtirish strategiyasini egallashiga; axborot jamiyati a'zosi sifatida unda axborot madaniyatining shakllanishiga; o'rganilayotgan jarayon va hodisalarni kompyuter texnologiyalari vositasida taqdim etish, talabalarda fan asoslariga qiziqishni va faollikni oshirishga olib kelishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, shu jumladan, ushbu ta'lim vositasining didaktik imkoniyatlariga ob'ektning tabiiy jihatlari, texnik va texnologik fazilatlari, o'quv va tarbiyaviy jarayonida didaktik maqsadlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan aspektlari sifatida qaralishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim texnologiyaning biz zamonaviy ta'limdagi roli muhim va keng qamrovli ekanligiga ishonamiz. Bu bizning o'qitish va

o'rganish uslubimizni o'zgartirish, ta'limni yanada qulayroq, qiziqarli va interaktiv qilish imkoniyatiga ega. Biroq, ta'limda raqamli texnologiya bilan bog'liq muammolarni hal qilish muhim, masalan, raqamli tafovut va chalg'itish ehtimoli. Shunday qilib, biz texnologiyani o'rganishni yaxshilash va o'quvchilarni raqamli asrda muvaffaqiyatga tayyorlash uchun samarali qo'llanilishini ta'minlashimiz mumkin. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash istiqbollari juda kengdir va bu jarayonning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ta'lim muassasalarining tayyorgarligiga, o'qituvchilarning malakasiga va o'quvchilarning qiziqishiga bog'liq. Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini yanada samarali, qulay va qiziqarli qilish mumkin. Kelajakda ta'lim tizimi raqamli texnologiyalar bilan birgalikda rivojlanishi davom etadi, bu esa o'quvchilarning bilim olish jarayonini yangi darajaga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. Tursunov S.Q. Ta'limda elektron axborot resurslarini yaratish va ularni joriy qilishning metodik asoslari. Monografiya. -T.: Adabiyot uchqunlari, 2018.
3. IMOMOVA Shafolat Mahmudovna. MATEMATIKANI O'QITISHDA MATEMATIK TIZIMLARDAN FOYDALANISH//Pedagogik mahorat. Maxsus son (2022 yil, dekabr), 2022, C.77-80.
4. Imomova Shafolat Mahmudovna, Qobilov Komil Hamidovich. Oliy Ta'lim Muassasalarida Masofadan O'qitish Jarayonini Takomillashtirish// Miasto Przyszłości, Vol. 31 (2023), C.312-314.
5. Kozlova N. Sh. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar // Maykop davlat texnologiya universitetining xabarnomasi. 2019. jild. 1/40. 83–90-betlar.